

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Байниязова Малика Полатовна, соискатель

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены зарубежные подходы реализации механизма инвестиционного потенциала промышленных предприятий в системе обеспечения экономической безопасности на примере таких государств как США, Китай, Сингапур, Германия, Франция, Республика Корея, Япония и Канада. Целью научной статьи является проведение сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта, оценка возможности применения отдельных элементов, инструментов и методов зарубежных механизмов инвестиционного потенциала в экономике Республики Узбекистан в промышленном секторе.*

***Ключевые слова:** экономическая безопасность, инвестиционный потенциал, промышленность, механизм развития инвестиционного потенциала.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития экономики, которая сопровождается активными процессами глобализации и мировой интеграции, а также экономическими кризисами и эмбарго, проблемы финансирования экономики на уровне предприятия, отрасли или региона становятся все более актуальными и острыми. Данные изменения могут являться как стимулами, так и ограничениями экономики что прямо, и косвенно влияет на возникновение и реализацию рисков, угроз и вызовов экономической безопасности государства. В связи с этим возрастает необходимость анализа зарубежного опыта процессов привлечения капиталовложений, который демонстрирует, что инвестиционный потенциал имеет развитие и может быть оценён в различных государствах с учётом национальных особенностей: ресурсных, экономических, политических, социальных и инфраструктурных [19]. Необходимость совершенствования механизма привлечения инвестиционных ресурсов обуславливает потребность в изучении международного опыта в данной сфере, что впоследствии приведёт к снижению уровня текущих угроз, препятствованию возникновения новых и в большей степени позволит обеспечить экономическую безопасность государства на разных его уровнях [8]. При этом под механизмом инвестиционного потенциала следует понимать комплексный набор способов и инструментов государственного управления, направленных на привлечение и увеличение объёма инвестиций в конкретное предприятие, регион, отрасль или государство в целом [22].

Разные страны используют различные средства и механизмы

стимулирования развития своей инвестиционной привлекательности на макро, мезо- и микроуровнях с целью максимальной реализации инвестиционного потенциала, обеспечения экономической безопасности государства. Мировой опыт экономически развитых стран подтверждает высокую роль капитальных вложений в достижении экономического роста, социально-экономического развития государства. При этом важное значение отводится выбору отраслей и сфер деятельности, в которых будет осуществляться активное развитие инвестиционных процессов. Высокая роль отводится инновационным, наукоёмким направлениям экономики, к которым относятся промышленность, имеющие существенный потенциал, способный минимизировать угрозы и риски для повышения уровня экономической безопасности государства [9].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследования отечественного и зарубежного опыта реализации механизма инвестиционного потенциала в системе экономической безопасности представлены в научных работах Ш.Ш.Наимова, в частности, в публикации на тему «Перспективы повышения инвестиционного потенциала Республики Узбекистан» [17], где изучаются проблемы и тенденции развития инвестиционного потенциала Республики Узбекистан, рассматривается и анализируются формы и методы государственного регулирования экономики в сфере инвестиций в различных отраслях экономики, в том числе в региональном разрезе. Автором рассматриваются проблемы использования и реализации зарубежного опыта механизма развития инвестиционного потенциала в регионах Республики Узбекистан. В данной области также необходимо отметить научное исследование В.Н. Щербакова «Инвестиционный потенциал и промышленный рост» [23], которое посвящено изучению проблем взаимосвязи между инвестиционным потенциалом государства и промышленным ростом в нем. Особое внимание в научном труде уделяется проблемам инновационно-инвестиционного механизма промышленных преобразований в России в наукоёмких, высокотехнологичных отраслях, проблемам использования зарубежной инвестиционной политики в России. Значимую роль в исследованиях занимает работа Р.И. Каюмова «Инвестиционная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности Узбекистана» [12], где изучаются проблемы современного состояния инвестиционной политики и экономической безопасности страны, показана роль инвестиционной политики в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса в обеспечении экономической самостоятельности страны, упреждении и преодолении последствий экономического кризиса. Обоснована необходимость разработки инвестиционной политики в Узбекистане, предложен подход к ее формированию, структуре, основные аспекты и направления инвестиций. В сфере реальных инвестиций предлагается сделать акцент на развитие отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса. Также вопросы реализации механизма инвестиционного потенциала промышленности Республики Узбекистан в системе экономической безопасности, его сравнение с

зарубежным опытом рассматриваются в работах Б. С. Калмуратова [2], Ш. Т. Эргашева [24], А.Д. Мэтякубова [16]. Данные авторы рассматривают широкий перечень актуальных проблем экономической безопасности, угроз и вызовов в различных отраслях экономики, включая промышленность.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались общенаучные логические методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, статистической обработки данных. Информационной базой исследования послужили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских институтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Важным примером реализации механизма инвестиционного потенциала является опыт Китая. Его механизм позволил достичь высокого уровня экономического роста и безопасности, который в следствие привёл государство к позиции мирового лидера по производству широкого спектра товаров и услуг [11]. Одним из направлений китайской политики по привлечению финансирования стало создание особых экономических зон как инструмента развития механизма инвестиционного потенциала, обеспечения экономической безопасности государства. В 1980-х годах в Китайской Народной Республике были созданы крупные преференциальные формирования — специальные экономические зоны с мягким инвестиционным климатом, расположенные в приморских районах. В таких зонах был установлен льготный налоговый режим и снижены административные барьеры для открытия и ведения бизнеса. Основной поток инвестиций в Китай приходился из регионов Гонконга и Тайваня и был направлен на развитие высокотехнологичных, капиталоемких экспорт ориентированных проектов (в числе которых машиностроение), а также проектов по разработке месторождений природных ресурсов, использованию относительно дешёвой рабочей силы, производства товаров с высокой добавленной стоимостью [4]. В особенности политика Китая дала положительные эффекты на северо-западе государства, где размещение производственных мощностей было наиболее высоким. Глобальным итогом проведённой политики стимулирования инвестиционной активности в государстве стало то, что государство достигло существенного экономического развития в передовых отраслях и сферах ведения предпринимательской деятельности, что в свою очередь вывело Китай в рейтинги топ пяти мировых экономик. По состоянию на 2022 год объем инвестиций в Китай составил порядка 189 млрд. долл. США (181 млрд. долл. США в 2021), что является вторым по величине значением по объёму инвестиций в мире [25].

Успешный опыт Японии по привлечению и использованию иностранного капитала заслуживает внимания, прежде всего, благодаря развитию инвестиционного потенциала, активной государственной поддержкой инвесторов, внедрению специальных программ прямого кредитования

приоритетных отраслей, низким ценам на сырье и топливо. Особенностью японской модели регулирования инвестиций является тесная связь между государством и представителями частного сектора. Для Японии характерен развитый институциональный механизм государственно-частного партнёрства, в рамках которого устанавливаются тесные связи между инвесторами, как отечественными, так и зарубежными и правительством Японии. Преимущественное использование данного инструмента в механизме инвестиционного потенциала страны обуславливается необходимостью государства осуществлять вмешательство в частный сектор экономики в целях реализации стратегии инвестиционного развития страны, обеспечения экономической безопасности Японии. Институт государственно-частного партнёрства позволяет эффективно перераспределять финансирование между разными секторами и сферами экономической деятельности, стимулируя инвестиционные потоки в приоритетные направления экономики. Вместе с тем механизм государственно-частного партнёрства позволяет осуществлять не только стимулирующие функции, но и выполняет контрольные, обеспечивая эффективное использование привлечённого капитала [6].

За последние несколько лет по объёму привлечённого иностранного капитала США занимают лидирующие места в мировых рейтингах, что привело к значительному повышению конкурентоспособности и стабильности национальной экономики. Одним из важнейших направлений использования инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счёт средств частных компаний, иностранных инвесторов, а также государства, было и остаётся развитие научной сферы, сферы инноваций.

Для США характерен широкий спектр инструментов и методов привлечения капитальных вложений в рамках реализации механизма инвестиционного потенциала. Во многом данная необходимость может быть оправдана высокой степенью дифференциации территориального развития государства, при которой экономические цели каждого из регионов, отраслей могут быть достигнуты при помощи различных средств стимулов, поддержки или ограничений.

Высокая степень внимания в инвестиционных процессах государства уделяется достижению поставленных целей стратегии доминирования научно-технологической сферы, согласно которой развитие наукоёмких и высокотехнологичных областей деятельности является приоритетными направлениями развития экономики. Особое место уделяется машиностроительной отрасли, где источниками финансирования данных сфер деятельности в США преимущественно являются государственные фонды и бюджеты государства разных уровней. Объём частного финансирования фундаментальных сфер деятельности занимает меньший объём и в большей мере представляет собой денежные средства передовых институтов и частных инвестиционных фондов [5]. По состоянию на 2022 год США являются лидером по объёму привлечения инвестиций в экономику (285 млрд. долл. США), а также лидером по процессам капитальных вложений в экономику других государств.

При этом объем объявленных капитальных вложений в проекты с «нуля» также является лидирующим в мире (2,075 млрд. долл. США) [6].

Отличительной особенностью американского механизма инвестиционного потенциала является применение метода информационно-рекламного привлечения капитальных вложений в экономику государства. Сущность метода состоит в увеличении осведомлённости потенциальных и текущих инвесторов о возможности использования доступных ресурсов экономики в реализации инвестиционных проектов. Наиболее распространёнными ресурсами, которыми правительство регионов и государства в целом привлекает инвесторов — развитая инфраструктура, наличие трудовых ресурсов и степень их квалификации, льготные системы ведения налогового учёта, льготное кредитование и многое другое.

Стоит также отметить опыт перехода Сингапура из развивающего государства в развитое во второй половине XX века, где привлечение капитальных вложений в экономику сыграло ключевую роль в достижении цели экономического роста. Механизм инвестиционного потенциала Сингапура объёмен и включает множество инструментов, направленных на установление льготных условий (налоговых льгот, либерализации банковской системы, снижения административных барьеров и др.) для ведения предпринимательской деятельности. Используя опыт зарубежных стран, Сингапур применил множество инструментов и методов привлечения инвестиций в свою экономику, что вскоре позволило ему создать развитую инфраструктуру, которая привлекла новые потоки инвестиций [3].

Успешный опыт Сингапура обязан политикой государства по открытию экономики для внешнего мира, в процессе которой должное внимание было уделено инфраструктурному развитию страны, развитию правовых инструментов защиты отечественных и иностранных инвесторов, установлению благоприятного налогового режима. Привлечённые иностранные инвестиции в большей мере были направлены на сферы инфраструктуры, что способствовало созданию международной репутации Сингапура, как заёмщика с сильной бюджетной дисциплиной и стабильной экономикой. Данные меры позволили не только вывести государство на новый уровень экономического развития, но в должной мере обеспечило его экономическую безопасность от ряда вызовов и угроз экономики [7].

Приводя в пример опыт Сингапура и Японии по привлечению инвестиционных ресурсов, зарубежные авторы отмечают, что ориентация государственной инвестиционной политики на либерализацию и стимулирование инвестиций выражается в реализации мер, направленных на максимальное привлечение иностранных инвестиций в различные отрасли экономики, снижение сложности административных процедур, введение налоговых льгот и преференций для иностранных инвесторов, обеспечение защиты прав инвесторов, повышение прозрачности и доступности информации в этой сфере.

Положительные итоги политики Сингапура привели к тому, что общий

объем инвестиций в 2024 году составил 141 млрд. долл. США (131 млрд. долл. США в 2023 г.), что выводит государство на третью строку в мире по объёму привлечения инвестиций в экономику [25].

Значимым опытом реализации механизма инвестиционного потенциала является пример государственного регулирования инвестиционной деятельности в Германии [18]. Начало активной политики в сфере инвестиционного регулирования в целях обеспечения национальной экономической безопасности приходится на период восстановления Германии после окончания Второй Мировой войны (1940–1950 гг.). Необходимость в регулировании инвестиций в большей мере была обусловлена нарастающей проблемой региональной и отраслевой дифференциации. Именно эта проблема заложила основные цели и сформировало механизм инвестиционного потенциала государства.

Значимым азиатским опытом реализации механизма инвестиционного механизма стоит считать пример регулирования инвестиций в Республике Корея [10]. Опыт Кореи имеет схожие черты с опытом реализации механизма инвестиционного потенциала Китая. Реализация механизма во многом обязана инструменту особых экономических зон, который устанавливает льготные условия ведения предпринимательской деятельности на выделенной территории государства. Для экономики Кореи присуща дифференцированная система особых экономических зон. Каждый из типов зон имеет характерные отличия, например, отраслевую специфику, территориальное расположение, условия налоговых преимуществ и др. Отмечая характерные особенности инструментов реализации механизма, стоит выделить, что вектор привлечения инвестиций направлен не на поиск внутренних источников финансирования, а на стимулирование поступления внешних капитальных вложений.

Данная политика во многом позволила Республике Корее достичь целей развития депрессивных отраслей экономики, модернизации стратегических производств, решению экологических проблем, что во многом позволяет обеспечить экономическую безопасность государства, снижает объёмы угроз и вызовов экономики [20].

Таблица 1

Обобщение зарубежного опыта реализации механизма инвестиционного потенциала

	Государство	Инструменты
1	Сингапур	Ориентация государственной инвестиционной политики на либерализацию и стимулирование инвестиций. Снижение сложности административных процедур, связанных с открытием и ведением бизнеса. Введение налоговых льгот и преференций для иностранных инвесторов. Обеспечение защиты прав инвесторов Повышение прозрачности и доступности информации для инвесторов.

2	Китай	Создание особых экономических зон с льготным налоговым и таможенным режимом Упрощение процедуры открытия и ведения бизнеса Направление капитальных вложений на развитие высокотехнологичных, экспорт ориентированных проектов, а также на производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
3	Япония	Активная государственная поддержка инвесторов. Внедрение специальных программ прямого кредитования для приоритетных отраслей промышленности. Тесные партнёрские отношения между государством и инвесторами, выражающиеся в стимулировании инвестиционных проектов и одновременном контроле за их реализацией.
4	Республика Корея	Снижение налоговых ставок для инвесторов или полное освобождение от их уплаты. Выделение грантов на научно-исследовательские и высокотехнологичные проекты. Снижение стоимости аренды для предприятий с инвестициями.
5	США	Предоставление субсидий, грантов, кредитов и льготных займов предприятиям с инвестициями. Финансирование за счёт средств государственного бюджета предприятий, занимающихся НИОКР. Развитие инфраструктуры в Соединённых Штатах. Повышение открытости информации для инвесторов.
6	Германия	Предоставление государственной поддержки предприятиям с инвестициями, особенно предприятиям, внедряющим инновации. Упрощение налогового режима и снижение налоговых ставок для предпринимателей. Устранение бюрократических ограничений на пути предпринимателей.
7	Франция	Государственная концепция экономического роста — «Полюса роста». Предоставление государственной поддержки предприятиям с инвестициями, особенно предприятиям, внедряющим инновации.
8	Канада	Вертикальный и горизонтальный инструмент перераспределения государственного финансирования регионов. Упрощение налогового режима и снижение налоговых ставок для предпринимателей.

Источник: составлено автором.

Для оценки возможности апробации зарубежного опыта реализации инвестиционного механизма в Республике Узбекистан необходимо отметить некоторые характерные черты отечественного механизма. Состояние механизма инвестиционного потенциала Республики Узбекистан может быть охарактеризовано, как периодом активного становления, при этом основы подходов к развитию данного механизма берут исток в большей степени не в научной среде, основываясь на экономических приоритетах регионов и отраслей, а исходя из политических стратегий развития государства [18].

В связи с чем процессы дифференциации регионов и отраслей экономики по уровню инвестиционного и территориального развития нарастают. Активным инструментом механизма инвестиционного потенциала Республики Узбекистан служат особые экономические зоны. Для Республики Узбекистан присуща

комплексная система, по состоянию на 1 января 2024 года в стране создано 766 промышленных зон, в том числе 24 – специальные экономические зоны, 532 – малые промышленные и 210 молодёжных индустриально - предпринимательских зон. Особенностью особой экономической зоны является привлечение прямых инвестиций в приоритетные экономические виды деятельности [23]. Также частым методом регулирования инвестиционной деятельности в Республики Узбекистан являются государственные субсидии и гранты, реципиентами которых выступают как отдельные отрасли, так и целые депрессивные регионы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положительные моменты, отмеченные в зарубежной практике, заключаются в том, что в экономике зарубежных стран реализуется масштабный подход к совершенствованию механизма повышения инвестиционного потенциала, проявляющийся в:

- развитии нормативно-правовой базы, выражающийся, прежде всего, во введении льготных налоговых и таможенных режимов для предприятий с инвестициями.

- улучшении системы оценки эффективности привлекаемых инвестиционных ресурсов;

- активном взаимодействии государства и представителей бизнеса;

- применение принципов научного планирования и прогнозирования объёма инвестиционных ресурсов, позволяющих обеспечить баланс спроса и предложения и удовлетворение потребностей развития национальной экономики и жизни людей. Вместе с тем необходимо отметить эффективные методы и инструменты механизма инвестиционного потенциала, используемые в политике зарубежных стран, которые могут быть применимыми к текущему механизму инвестиционного потенциала России в промышленном секторе, в частности в отрасли машиностроения в целях обеспечения экономической безопасности государства.

Резюмируя, апробация зарубежного опыта инвестиционной политики на территории Республики Узбекистан позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и государства в целом, увеличит степень инвестиционного развития, что позволит в полной мере реализовать механизм инвестиционного потенциала страны, обеспечит должный уровень экономической безопасности России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Djurabaevich, D.O. Features of management and clustering of beekeeping farms / D.O. Djurabaevich // International journal of social science & interdisciplinary research. 2022. Vol. 11. Iss. 05. С. 206–215.
2. Kalmuratov B. Statistical analysis of the development of industrial production management in the region of the Republic of Karakalpakstan // Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 Volume 44 Issue S-2 Year 2023 Page 4267:4278-4267

Available online at: <https://jazindia.com>

3. Lee, K.Y. From Third World to First: The Singapore Story 1965–2000 / K.Y. Lee. Singapore : Singapore Press Holdings, 2000. 752 p.
4. Novoselova, L.V. About the implementation of the investment component of the strategy of economic growth in the PRC / L.V. Novoselova // Rossiyskiy ekonomicheskii zhurnal 2016. Vol. 4. P. 63–72.
5. Serdyukova, O.I. Foreign experience of attracting investments into the economy / O.I. Serdyukova, A.V. Mankieva // Issues of economics and law. 2017. Vol. 5. P. 19–23.
6. Taylor, L. Structuralist macroeconomics: Applicable Models for the Third World / L. Taylor. New York : Basic Books, 1983. 234 p.
7. Umarova, N.B. Features of the investment climate of Singapore and the Republic of Uzbekistan / N.B. Umarova // Achievements of science and education. 2020. Vol. 9. Iss. 63. P. 20–24.
8. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4–16.
9. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал / В.Д. Андрианов. Москва : Экономика, 1999. 662 с.
10. Беликова К.М. Инвестиционная политика и стратегии привлечения инвестиций в Южной Корее: ретроспектива и современное состояние / К.М. Беликова // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 2. С. 131–136.
11. Калмуратов Бахтияр Сейтмуратович Приоритеты кластерного подхода в инновационной развитой строительной промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-klaster-nogo-podhoda-v-innovatsionnoy-razvitoy-stroitelnoy-promyshlennosti>.
12. Каюмов Р.И., Инвестиционная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности Узбекистана// Economy and Business: Theory and Practice, vol. 6-1 (100), 2023 стр 185-190
13. Калмуратов Бахтияр Сейтмуратович, Бектурдиев Максет Бекбергенович ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ // Бюллетень науки и практики. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-innovatsionnoy-strategii-razvitiya-v-konkurentnoy-srede-stroitelnoy-industrii> (дата обращения: 17.08.2025)..
14. Кузнецов А.В. Особенности инвестиционной стратегии Японии и перспективы сотрудничества с Россией // Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. № 6. С. 108–117.
15. Мирзабалаев Р.В. Траектории исследования экономического пространства: российская и зарубежная практика / Р.В. Мирзабалаев, Л.Н. Чайникова // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13. № 10. С. 3881–3894.
16. Мэтякубов Азамат Д. Вопросы привлечения инвестиций в промышленности республики Узбекистан (на примере производства

строительных материалов) // Бюллетень науки и практики. 2018. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-privlecheniya-investitsiy-v-promyshlennosti-respubliki-uzbekistan-na-primere-proizvodstva-stroitelnyh-materialov>

17. Наимов Ш. Ш. «Перспективы повышения инвестиционного потенциала Республики Узбекистан» Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по экономическим наукам (PhD) 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Ташкент - 2024 год 144 стр

18. Невьянцева Л.С. Зарубежный опыт реализации региональной инвестиционной политики и возможности его применения в условиях России / Л.С. Невьянцева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2022. Т. 9. № 1. С. 94–103.

19. Поконов А.А. Проблемы и задачи развития отечественного машиностроения (на примере машиностроения для лесопромышленного комплекса Российской Федерации) / А.А. Поконов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8. № 12А. С. 279–285.

20. Пушилина И.С. Зарубежный опыт управления инвестиционной привлекательностью территорий и возможности его использования в современных условиях / И.С. Пушилина // Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем : материалы LXXX международной научно-практической конференции (г. Москва, 09 февраля 2024 г.) : сборник научных статей. Москва : Интернаука, 2024. С. 56–60.

21. Седова Н.В. Роль инвестиционной деятельности в развитии промышленности Российской Федерации / Н.В. Седова, К.А. Дмитренко // Финансовый менеджмент. 2021. № 6. С. 33–41.

22. Хашимова Н.А. Основные принципы построения механизма формирования инвестиционного потенциала / Н.А. Хашимова, А.К. Исхаков // Молодой учёный. 2017. № 1–3(135). С. 32–36.

23. Щербаков В.Н. Инвестиционный потенциал и промышленный рост / В.Н. Щербаков, А.В. Дубровский, Ю.В. Мишин. 3-е изд. Москва : Дашков и К, 2020. 434 с.

24. Эргашева Ш. Т. Оценка инвестиционного потенциала Республики Узбекистан // Развитие территорий. 2020. №3 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-investitsionnogo-potentsiala-respubliki-uzbekistan>

25. Доклад о мировых инвестициях 2023 год. Инвестиции в устойчивую энергетику для всех / предисловие А. Гутерриш. Организация Объединённых Наций, 2023. 61 с.